

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TRENDS"
CONFERENCE
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., (PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., (PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliyev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Омонов Шердор Ойбек угли

Студент 2-го курса, факультета “Бухгалтерский учет и аудит”
Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы связанные с повышением эффективности использования всех имеющихся ресурсов организации посредством применения ведения учета затрат на производство.

Ключевые слова: учёт затрат на производство, методы, управленческий учет.

Annotatsiya: Ushbu maqola ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish orqali tashkilotning barcha mavjud resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish xarajatlari hisobi, usullari, boshqaruv hisobi.

Abstract: This paper examines issues related to increasing the efficiency of using all available resources of an organization through the use of production cost accounting.

Key words: production cost accounting, methods, management accounting.

ВВЕДЕНИЕ

Несомненно, одной из приоритетных целей каждой коммерческой организации является повышение прибыли с продаж посредством минимизации затрат на производство. Для достижения таких условия хозяйственной жизни крупного и среднего размера организации руководителям рекомендуется ввести в политику ведения управленческого учета учет затрат на производство.

Учет затрат на производство позволяет эффективно оценивать прибыльность тех или иных товаров, а также устранять излишние затраты. Также данный учет играет немаловажную роль в принятии важных для хозяйственной жизни организации решений, таких как ценообразование, бюджетирование, планирование и многое другое.

Стоит также отметить, что правильное ведение учета на производство даст высокую конкурентоспособность малым и относительно новым предприятиям, что в свою очередь приведёт к стабильному росту экономики страны.

В настоящее время в Узбекистане большое внимание уделяется начинающим предприятиям путём выдачи различных льгот и др. Благодаря чему возникают комфортные условия для ведения хозяйственной жизни организации, что в совместительстве с гибким и эффективным учетом затрат на производство приведет к значительному развитию отечественного производства.

Сказанное выше подтверждает эффективность и актуальность учета затрат на производство, а также применения всех перечисляемых методов учета на отечественной практике.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУР

Методам эффективного учета затрат на производство и калькулировании себестоимости продукции в отдельных отраслях производственной сферы посвящены многие научные работы отечественных и зарубежных ученых.

В своей статье Батырмурзаева З.М. освещает тему учета затрат на производство, дает описание основным понятиям, связанных с данной темой. Также в своей работе рассматривает зарубежные методы калькуляции себестоимости продукции и подчеркивает их преимущества [1].

Более углубленно о методах расчета себестоимости продукции рассматривает в своей статье “Методы учета затрат на производство продукции” Евстафьева В.В. В ней даются основные понятия широко распространённым методам [2].

В статье В.А. Тереховой обсуждаются современные методологические принципы применения нормативного метода учета затрат в международной практике. Уделяется особое внимание определению

нормативных затрат и анализу отклонений от норм. Рассматриваются различные типы нормативов, такие как базовые, идеальные, достижимые и текущие, и их применение в управленческом учете. Также подробно описывается процесс разработки нормативов, включая учет переменных и постоянных затрат и автоматизация учета затрат [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной статье широко использовались сравнительное сопоставление, документальный анализ, экономико-статистический и эконометрический анализ, методы междисциплинарных исследований, группировка, сравнение, индукция, дедукция, оптимизационные методы и методологии, технологии и специальные программы для разработки информационных систем.

Анализ и результаты

Все перечисленные методов расчета затрат не должны оценивать в отрыве от контекста, включающего отрасль, масштабы предприятия, колебания объёмов производства и сбыта, уровень квалификации персонала, устойчивость позиции на рынке и конкурентное давление и т.п. Предприятие самостоятельно определяет, какой метод расчета затрат ему подходит, и отражает это в своей учетной политике.

Анализируя различные подходы, становится очевидным, что для подбора оптимального метода расчета затрат необходимо провести тщательный анализ как достоинств, так и недостатков существующих методик, а также возможности их корректировки под специфику и организацию работы каждого отдельного предприятия.

В то же время выбор метода учета затрат и расчета себестоимости должен быть ключевым элементом учетной политики компании, что позволит регулярно проводить анализ и контроль за составом расходов и их влиянием на производительность.

Нормативный метод учета затрат подразумевает введения определённых стандартов на издержки, которые становятся индикатором успеха выполненных хозяйственных операций.

Методика учета прямых затрат основывается на сборе информации только о переменных затратах и, используя различные формулы, высчитывать себестоимость продукции. Данный метод был наиболее актуален и востребован несколько десятилетий назад, но ввиду своих недостатков в настоящее время используется редко.

Процессно-ориентированный метод в настоящее время является наиболее актуальным методом, так как позволяет более гибко и эффективно высчитывать себестоимость продукции посредством распределения затрат на основе конкретных видов деятельности и их драйверов затрат.

В стандартах ведения учета затрат на производство в зарубежной практике применяется свыше десяти различных подходов и методов в рамках финансового и управленческого бухгалтерского учета. Ключевыми среди них выступают методики “стандарт-кост”, “директ-кост” и анализ затрат с помощью ABC-калькуляции. Однако для различных предприятий применяются соответственно различные методы в зависимости от её вида деятельности.

Так, для организаций, занимающихся серийным или массовым производством (производство одежды и обуви, обработка сырья (например, пищевая промышленность), машиностроение и др.), лучше всего подходит нормативный или стандартизированный метод. В зарубежной практике - “стандарт-кост”.

Под понятием стандартизированный метод подразумевается введение определённых нормативов по материалам, времени и другим ресурсам, благодаря которым осуществляется контроль и планирования затрат, а также составление бюджетов и планов.

Таблица 1. Преимущества и недостатки стандартизированного метода.

Преимущества	Недостатки
Позволяет снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность производства	В условия часто меняющейся производственной среды не позволит быстро и гибко адаптироваться к новым условиям
Упрощенная и понятная система выявления отклонений	Для внедрения требуются определенные условия по типу выявления начальных норм (ввиду потенциальных изменений)

Система управления затратами в стандартизированном методе показана на рис. 1

Рисунок 1. Система применения метода стандарт-кост.

Выявления самих нормативов также является непростой задачей. Так, в международной практике были определены четыре типа нормативов.

Базовый метод - это устоявшиеся критерии затрат, которые применяются на протяжении значительного времени и редко обновляются. Эти стандарты затрат являются закреплёнными мерами, применяемыми для прогнозирования долгосрочных тенденций и изучения перемен в технологических процессах. Однако из-за своих особенностей, при любых изменениях, относящихся к производству, продаже и т.п., нормативы, введенные ранее при помощи базового метода, становятся недействительными. Отсюда можно сделать логический вывод, что данный тип норматива используется редко.

Идеальные нормативы – это теоретически возможные нормы затрат, которые при абсолютных(идеальных) условиях могут быть достигнуты. Может показаться странным, что такой норматив вообще существует, так как невозможно понять, насколько хорошо выполнена работа. Однако данный тип норматива может служить неким ориентиром для достижения максимальной прибыли и минимальных затрат, хотя для этого, возможно, потребуются дополнительные нормативы.

На практике достичь этого норматива не представляется возможным по различным причинам, такими как новое оборудование, застой товаров и т.п. Таким образом, данный вид нормативов используется также крайне редко.

Достижимые нормативы – это достаточно гибкие нормативы, которые выводятся на основании реальных условий производства и учитывают возможные отклонения от нормы. Таким образом создается база нормативов, которые служат как индикатор отклонений в рамках производства.

Получается, что показатели достижимых нормативов под конец отчетного периода будут достигнуты, за исключением небольших отклонений, которые также должны быть заранее указаны. Но если показатели не сошлись даже с учётом допустимых отклонений, то это означает ошибку при выявлении норм затрат на ранних стадиях.

В течение хозяйственной деятельности предприятия не редко происходят случаи, из-за которых обычные достижимые нормативы не могут быть реализованы в силу отклонений в ходе производственного процесса. К примеру, станки и оборудования не могут работать с такой же производительностью долгие годы, соответственно, уровень их производительности со временем падает. Для решения данной проблемы вводятся текущие нормативы, в которой, соответственно примеру, отражается нынешняя производительность данного станка.

Стоит отметить, что на практике разработкой нормативов занимается руководитель отдела, который должен разрабатывать уровень ожидаемой эффективности, определяемый уровнем нормативных издержек. В дальнейшем управляющий сравнивает нормативные издержки с реальными и анализирует причины их расхождений.

Учет затрат на основании метода “директ-кост”, или маржинальный учет затрат, калькулирует себестоимость продукции на основании только прямых или переменных затрат (сырье, рабочая сила и т.п.).

Переменными затратами являются только те издержки, которые напрямую определяют объём производства.

Стоит подчеркнуть тот факт, что данные только о переменных затратах не достаточны для полноценного финансового анализа. Однако именно переменные затраты являются основой для анализа прибыльности, планирования, бюджетирования и т.п.

По мнению большинства учёных, после выхода маржинального способа ведения учета затрат в 1930-х годах возможности оперативного планирования существенно возросли. На тот момент данный способ калькулирования себестоимости продукции решил одну из актуальных проблем своего времени – порядка распределения косвенных затрат между отдельными видами продукции.

Принципом ведения маржинального учета затрат на производство является разделение издержек на переменные и постоянные. Учет только переменных затрат может показаться недостаточным, так как он не дает полной картины о том, вышла ли компания в прибыль или в убыток. Однако в маржинальном учете затрат на производство есть свои индикаторы прибыли (убытка) предприятия.

Маржинальный доход вычисляется разницей выручки от реализации продукции и переменными затратами. Таким образом, получившаяся сумма показывает, каким количеством средств располагает компания для покрытия постоянных затрат и получения прибыли.

Точка безубыточности предназначена для определения минимального объема продаж, с которой организация не получает прибыли, но и не несёт убытков.

Коэффициент маржинального дохода показывает, насколько эффективно была использована выручка в покрытии переменных расходов. Очевидно, что данный коэффициент напрямую не показывает эффективность покрытия постоянных затрат, однако помогает понять, сколько средств остаётся для их покрытия.

Таблица 2. Формула вывода индикаторов.

Названия индикатора	Формула вывода
Маржинальный доход	Выручка – Переменные затраты
Точка безубыточности (в единицах продукции)	Постоянные затраты / (Цена продажи (за ед. продукции) – Переменные затраты (за ед. продукции))
Коэффициент маржинального дохода	Маржинальный доход / Выручка

Преимуществами маржинального учета затрат на производство являются незамысловатая система расчетов, положительное влияние на прозрачность отчетностей, а также возможность быстрого принятия управленческих решений. Этот метод позволяет легко определить точку безубыточности и оценить влияние изменений в объемах производства на прибыль. Кроме того, маржинальный учет способствует более эффективному контролю затрат и улучшению финансового планирования, что особенно важно для предприятий, стремящихся оптимизировать свои производственные процессы и повысить рентабельность.

В настоящее время наиболее актуальным методом учета затрат на производство является процессно-ориентированный подход, который получил широкое распространение в конце 1980-х годов. Данный метод ведения учета затрат на производство можно применять на достаточно широком спектре предприятий, таких как сельскохозяйственные и производственные предприятия, а также в организациях оптовой и розничной торговли, организациях сферы услуг. В различной литературе встречается под названием ABC-метод от английского Activity-based costing.

ABC-система – это подход калькуляции себестоимости продукции, который предполагает разделение общих расходов на ключевые категории предприятий и дальнейшее распределение этих расходов по различным продуктам в зависимости от необходимости соответствующих операций для их производства.

Некоторые организации применяют ABC как основной метод учета затрат, в то время как большинство используют его в ограниченном масштабе – либо в отдельных подразделениях, либо для специфических видов хозяйственной деятельности. Как и любая система учета издержек, ABC-методу присущи своими преимуществами и недостатками.

Таблица 3. Преимущества и недостатки процессно-ориентированного метода.

Предоставляет возможность вычисления издержек, связанных с неактивно используемыми мощностями для их списания на расходы периода.	Трудоёмкость внедрения в практику организации, ввиду обучения персонала и альтернативного метода сбора информации
Снижает себестоимость продукции и прямо пропорционально повышает конкурентно способность	Сбор неактуальной или не необходимой информации, что приводит к информационной нагрузке
Более широкий диапазон информации о затратах, что положительно влияет на принимаемые управленческие решения	Необходимость проведения модернизации в области бухгалтерского учета и улучшения информационных систем поддержки, что неизбежно приведёт к увеличению расходов на управление.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Применение различных методик для определения себестоимости способствует улучшению эффективности деятельности предприятий, усилению контроля и выявлению резервов для снижения затрат. Особое внимание уделяется методике оценки затрат на научно-исследовательские работы (НИР), где учитываются не только основные, но и транзакционные издержки, что позволяет охватить все возможные затраты, включая трудные для отнесения на конкретные НИР, такие как налог на землю.

Основными преимуществами расчётов себестоимости по единице продукции являются:

1. Упрощение и точность исчисления себестоимости: Включаются только производственные затраты, что упрощает расчеты и исключает необходимость распределения постоянных затрат между видами продукции.

2. Определение порога рентабельности: Можно легко рассчитать нижнюю границу цены продукции и запаса прочности предприятия.

3. Упрощение нормирования, планирования и учета затрат: Себестоимость становится прозрачной и контролируемой, особенно с применением стандартных (нормативных) затрат и гибких смет.

4. Проведение сравнительного анализа: Можно оценивать рентабельность различных видов продукции, что помогает оптимизировать программу выпуска и реализации.

Однако, одним из недостатков данного подхода является вопрос справедливой оценки полной себестоимости готовой продукции и незавершенного производства, так как исключение части затрат может привести к искажению общей картины.

Список использованной литературы

1. Батырмурзаева З.М., Семедова К.Р. Методы учета затрат на производство продукции. // Экономика и социум, 2019. №3. С. 123-130.
2. Евстафьева В.В., Климушкина Н.Е., Прохорова Л.М. Методы учета затрат на производство продукции. // Экономика и социум, 2017. №4. С. 55-60.
3. Терехова В.А. Современные методологические принципы применения нормативного метода учета затрат в международной практике. // Все для бухгалтера. 2011. №10. С. 262-270.
4. Ojra J., Opute A.P., Alsolmi M.M. Strategic management accounting and performance implications: a literature review and research agenda // Future Business Journal, 2021. Vol. 7, №. 1. P. 1-17.
5. Бердичевская В.О. Учет затрат на производство и реализацию продукции и калькулирование себестоимости продукции: учебное пособие для вузов. 2-е изд., пер. и доп. -М.: Изд-во Юрайт, 2021. -159 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

